

La música como herramienta intercultural en las aulas de clases

Music as an intercultural tool in the classrooms of schools

AUTORES: Marcelo Figueroa Alvarez¹

Elier González Martínez^{2*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: egonzalez@ups.edu.ec

Fecha de recepción: 07 / 02 / 2021

Fecha de aceptación: 04 / 05 / 2021

RESUMEN

La discriminación consciente o inconsciente es un problema latente en las escuelas del Ecuador; la cual está íntimamente relacionada al racismo o ideología social – cultural o religioso y que sin ningún sustento científico es justificada para ejercer la dominación, la exclusión y la supremacía racial – cultural de unos pueblos sobre otros. El presente artículo analiza la implementación de la materia de música dentro de las Unidades Educativas del Ecuador fiscales o particulares, ya que proporcionan herramientas favorables que aportan al desarrollo y valoración de la interculturalidad y al mismo tiempo favorece a tener espacios en los cuales no existan barreras de discriminación por su condición social, económica, religioso y afectivo. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, donde se emplearon diferentes técnicas para el desarrollo del mismo como, grupos de discusión, la observación participante y la entrevista en profundidad. Entre los resultados obtenidos se evidenció la necesidad de desarrollar las destrezas como el trabajo colaborativo, la disciplina, la capacidad de expresar ideas, la conciencia y el aprecio por las pautas sonoras organizadas, disfrute de la sensación del logro individual y colectivo, entre otras; lo que permitirá un acercamiento

¹ Licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Pedagogía Musical, Unidad Educativa Mariscal de Sucre.

² PhD en información y comunicación, Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador.

entre estudiantes de la misma edad por su clasificación por años de educación básico sin importar las clases sociales, el género o sus raíces culturales.

Palabras claves: *discriminación; interculturalidad; música; pedagogía musical*

ABSTRACT:

Conscious or unconscious discrimination is a latent problem in the schools of Ecuador; which is intimately related to racism or social - cultural or religious ideology and that without any scientific support is justified to exercise domination, exclusion and racial - cultural supremacy of some peoples over others. This article analyzes the implementation of the subject of music within the public or private Educational Units of Ecuador, since they provide favorable tools that contribute to the development and valuation of interculturality and at the same time it favors having spaces in which there are no barriers of discrimination due to their social, economic, religious and emotional condition. The research had a qualitative approach to the work developed where different techniques were used for its development, such as discussion groups, participant observation and in-depth interviews. Among the results obtained, the need to develop skills such as collaborative work such as discipline, the ability to express ideas, awareness and appreciation for organized sound patterns, enjoy the feeling of individual and collective achievement, among others, was evidenced. which will allow an approach between students of the same age by their classification by years of basic education regardless of social class, gender or cultural roots.

KEYWORDS: *interculturality; discrimination; music; musical pedagogy*

INTRODUCCIÓN

La adquisición de espacios comunes de interacción y comunicación son muy importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y aporta al desarrollo de las competencias interculturales (Pérez – Aldeguer ,2014). Esta competencia intercultural o la habilidad para comunicarse con otras personas de diferentes culturas ha sido muy importante para tratar el tema de la discriminación cultural en Ecuador, la cual se ha venido dando paulatinamente

en diferentes sectores, ya sean sociales, educativos o religiosos.

En Ecuador no se tolera la discriminación y se encuentra plasmado en la Constitución del país, estableciendo la equidad, igualdad y no discriminación como preceptos a los cuales debemos regirnos, con el fin de conseguir una sociedad que brinde iguales oportunidades para todos los habitantes del país. El artículo 11 literal 2, dice que “todos gozamos de los mismos derechos y que nadie debe ser discriminado bajo ninguna circunstancia, ya sea condición, estado civil o discapacidad” (Constitución, 2008). En muchas ocasiones se ha podido ver situaciones en las que de una u otra forma se ha discriminado a una persona sin que se lo haga de forma intencional. A esto se llama discriminación inconsciente.

La discriminación inconsciente es mencionada por Bucknor – Ferrer y Zagaja (2017) indicando que es involuntaria, es habitual y persistente y además puede suceder sin darnos cuenta, a pesar de que tengamos buenas intenciones. Con esto, se puede constatar que la discriminación de una u otra forma existe en los salones de clases en el sistema educativo, por lo cual es necesario tomar acciones pertinentes. Se pueden aplicar muchas estrategias en los salones de clases para que la discriminación disminuya gradualmente. Sin embargo, en este artículo se quiere explicar cómo la música es un factor importante que aporta sustancialmente a la disminución de la discriminación.

La enseñanza musical cumple un rol muy importante en el siglo XXI en muchos países. Desde hace algunos años fueron surgiendo varios métodos de aprendizaje musical que son usados en la actualidad en diversas instituciones de educación musical y aportaron a este proceso de enseñanza, principalmente en las edades escolares. Estas nuevas corrientes pedagógicas se lograron implementar como métodos de enseñanza en muchos países del mundo, estando al alcance de todas las personas que deseen instruirse en la pedagogía musical para ser usados en las aulas de clase (Cuevas, 2014). La enseñanza musical en los salones de clases es indispensable para desarrollar una variedad de destrezas que ayudan al trabajo colaborativo como la disciplina, la capacidad de expresar ideas, la conciencia y el aprecio por las pautas sonoras organizadas, disfrute de la sensación del logro individual y colectivo, entre otras. Lines (2005) sostiene en su libro *La educación para el nuevo milenio*, que: “La música aporta a la educación una experiencia cualitativa particular que combina la expresión del sonido de origen humano con la relevancia social y comunicativa” (p. 15).

Para la educación es de suma importancia que se aumente el número de horas de enseñanza de música en las escuelas. En otras partes del mundo, se puede constatar la cantidad de horas por semana de la materia de música: “Canarias dedica 82,5 minutos semanales de media a la enseñanza de la Música durante toda la Primaria, desde 1º a 6º, de 6 a 12 años. Le siguen Cataluña (75), La Rioja (70), Castilla-La Mancha (67,5), Castilla y León, Aragón, Cantabria, Valencia, Galicia y Extremadura (60), Asturias (57,5), Euskadi (52,5), Baleares y Navarra (50), y cierran la tabla Andalucía, Madrid, Murcia y Ceuta y Melilla (45). Por países, a la cabeza se encuentra Alemania, con 120 minutos semanales” (Fuente: COAEM, 2017).

En Ecuador, en las escuelas en donde aún se enseña la materia “Educación Musical” a lo mucho llega a 35 minutos en la semana, y solo es hasta el séptimo año de educación básica. Está claro que se necesita normar la enseñanza de la música en las escuelas. Con esto se lograría desarrollar las destrezas antes mencionadas y al mismo tiempo, romper estas barreras de la discriminación en niños y jóvenes. Al tener claro la relación entre interculturalidad, discriminación y didáctica de la música, podemos plantear la siguiente interrogante científica: ¿Cómo la música, podría llegar a convertirse en una herramienta para romper barreras de discriminación en los salones de clases?

La discriminación consciente o inconsciente aún es un problema latente en las escuelas del Ecuador, la cual está íntimamente relacionada al racismo, ideología social – cultural o religioso y que, sin ningún sustento científico es concebida para justificar la dominación, la exclusión y la supremacía racial – cultural de unos pueblos sobre otros. Con una enseñanza sustentada y oportuna se puede lograr un acercamiento entre estudiantes de la misma edad, por su clasificación por años de educación básica, sin importar las clases sociales, el género o sus raíces culturales. Este artículo analiza el rol de la música en las relaciones interculturales entre maestros y estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje de estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de educación básica.

MARCO TEÓRICO

La enseñanza de la música en las escuelas se imparte desde hace muchos años atrás y de diferentes maneras. A inicios del siglo XX surgieron métodos musicales de algunos

pedagogos como KODALY, el cual propuso conocer los elementos de la música a través del canto. Este método resultó ser muy útil, logrando que la práctica instrumental se pueda lograr al enfocarla como un juego, aportando a la facilidad de aprendizaje de la música en las escuelas (Reinoso Vargas, 2010). Kodaly estaba convencido de que esta materia debía ser impartida en los primeros años de la educación de un niño, lo cual, lamentablemente; ha ido menguando principalmente en Latinoamérica.

Egas – Villota (2018) establecen que el proceso pedagógico ocurre en un lugar por las delimitaciones culturales y sociales (Egas Villota, 2018). En Ecuador, el sistema educativo tiene un retraso en comparación con otros países por las condiciones políticas y sociales de la región. La materia de música como tal, en algunas instituciones educativas ha sido reemplazada por otras materias como arte o cultura; o ambas fusionadas en una, en donde la música es simplemente una rama más de los contenidos programáticos o simplemente, la materia de música se eliminó.

Otros métodos de aprendizaje musical existen, como el de Carl Orff; el cual establece el aprendizaje por la parte rítmica, utilizando esquemas rítmicos por medio de repeticiones de frases combinados con figuraciones rítmicas. Actualmente este método es muy usado para la formación de bandas rítmicas infantiles en las escuelas (Reinoso Vargas, 2010). Otro método de aprendizaje musical que ha sido muy apropiado ha sido el de Suzuki, el cual está destinado para niños de 3 o 4 años, ya que, este método se basa en el aprendizaje de la música como un lenguaje materno, es decir, repeticiones sin estar atentos en los errores que puedan adquirir. En otras palabras, es la enseñanza de la música como si fuera un lenguaje materno (Reinoso Vargas, 2010).

Moyeda y Escobedo (2014) sostienen que la inclusión de la materia de música en los programas educativos es muy importante para brindar una educación integral. Según estos autores, la materia trae muchos beneficios en el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes y tiene un gran beneficio en diferentes áreas académicas. La música en las aulas, demanda una preparación para el currículo ecuatoriano y poderla tener de vuelta como materia principal, sin embargo, la música es parte intrínseca en nuestras vidas y forma parte de diferentes aspectos y características personales, tal como lo menciona (Costa París, 2015). También establece que la percepción de las emociones que hay en la música va a depender

de la persona que escucha, de tal forma que no todos los oyentes identifican las mismas emociones a pesar de que se trate de la misma expresión (Costa París, 2015).

En la enseñanza musical se puede experimentar lo que nos identifica y lo que queremos lograr en los alumnos. La identidad musical se puede definir como la apreciación a la música lo cual induce emociones que originan una respuesta activa a la misma (Costa París, 2015). Esta respuesta a la música, como se ha mencionado, se da de diversas formas en cada individuo, y según esto, se tendrán diversas formas de hacer llegar la enseñanza a los alumnos. Es por esto, la importancia de tener una cultura adecuada en la apreciación al arte y en especial a la música. López y Orpeza establece que la respuesta humana se da en tres dimensiones, estructural, sensorial y expresiva, es decir, en aspectos conductuales, condiciones sociales y la influencia en la sociedad (López Herrera & Tena, 2013). Entonces, ¿será posible que la música influya de manera positiva o negativa en el accionar de las personas?

La música tiene tres elementos esenciales que son ritmo, melodía y armonía, y cada una de ellas se encuentra relacionada con las partes del ser humano como lo son cuerpo, espíritu y alma. La melodía es la parte de la música que primero es identificada por nuestros oídos, en otras palabras, es lo que tarareamos, y esto nos relaciona con nuestro espíritu. La armonía es la combinación de dos o más sonidos, lo cual producen acordes mayores y menores. Los acordes mayores dan sensación de alegría y los menores dan la sensación de melancolía y esta, está relacionada con el alma y el ritmo es la parte de la música que está directamente relacionada con el Cuerpo, es decir, la parte física del ser humano (Fernández de Molina, 2002). Si las canciones tienen acordes menores en exceso, esta, produce melancolía en la persona, y esto provocará que su estado de ánimo cambie. La música fomenta valores primario como el placer, el gusto, el autoconocimiento, por eso es intercultural ya que involucra muchas prácticas musicales, tal como lo afirma (Alvarado, 2013).

Interculturalidad y enseñanza musical

Otro factor muy importante, es la interculturalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas y colegios. De hecho, esta es una situación inevitable, ya que, en cada institución educativa, habrá estudiantes de diferentes costumbres, condición social, procedencia étnica, extranjeros, de distintas regiones del país, entre otras situaciones. La educación es heterogénea, ya que presenta diversos intereses en cada estudiante. La

educación intercultural pretende abarcar las políticas públicas, igualdad educativa de constante contextualización, tal como lo establece (Ruiz Jabbaz, 2016).

En la educación actual, lo que se pretende es que cada estudiante se sienta “como en casa”, recibiendo los mismos contenidos sin experimentar sentimientos de exclusión por su condición particular. Es por eso que se debe enseñar a interiorizar que la interculturalidad tiene que ver con el respeto y tolerancia entre estudiantes de diversas costumbres, culturas e incluso idiomas. La educación intercultural es de suma importancia y es un eje principal en el currículo a impartirse. El encuentro intercultural es la interacción comunicativa entre personas que son de diferentes culturas que implica una reestructuración del sistema valores de las personas involucradas y que permite que una persona se ponga imaginariamente en el lugar de la otra (Ponzoni, 2014).

Es importante mencionar que la discriminación en los niños y jóvenes, justamente se da, por la falta de educación intercultural. Los alumnos al enfrentarse a esta discriminación, es por situaciones similares. Personas que se sienten superiores por distintas razones hacen sentir mal a la otra persona. Según la Guía referencial de la niñez, adolescencia y discriminación de hecho y derecho en Centroamérica, el enfrentamiento de la discriminación se da por conjugar estrechamente el reconocimiento de la igualdad fundamental entre los seres humanos con respecto a la alteridad de cada persona (Milena Grillo, 2006).

Aun así, podemos decir que, la música tiene papeles muy importantes que aportan a romper estas barreras de la discriminación entre estudiantes. Al ejecutar la música, ya sea de forma vocal o instrumental, pero de forma grupal, esto genera ciertos beneficios, ya que, como hemos visto, la música es un lenguaje universal que permite que los estudiantes puedan ejecutar la misma canción (leída en partituras o guiados por un mismo director) que su esfuerzo se verá plasmado en una ejecución a tiempo y sincronizado. El aprendizaje colaborativo es una estrategia metodológica, que se basa en la interacción en el aula de un grupo de estudiantes, en el cual cada uno puede concluir con su propio conocimiento a partir de dicha interacción (Blasco Magraner & Bernabé Valero, 2016).

Para este trabajo colaborativo es importante establecer una organización en las actividades a desarrollar, como las normas a seguir en la clase, el respeto de los estudiantes cuando se van a dirigir a sus maestros, dar roles al grupo y evaluación del trabajo realizado, entre otras

cosas. Otra forma en que la música aporta al trabajo colaborativo es en el canto coral, ya que, se necesita disciplina y trabajo colaborativo para que un coro interprete un tema adecuadamente, con los “crescendos” exacto como el Director lo desea, con las terminaciones “piano” o “majestuosas” como el director del Coro lo necesita en ese momento.

Viamontes y Oliva (2015) afirman que el trabajo en equipo promueve la satisfacción de los integrantes, el rendimiento y el mejoramiento. Cuando se realiza trabajos de grupos corales, estos grupos aportan múltiples conocimientos y habilidades. Además, entre ellos se pueden incentivar para compartir conocimientos de la misma actividad, pero desarrollando su habilidad de forma individual. También dentro de una organización coral, se deben elegir jefes de cuerdas, que son los encargados de guiar a los demás integrantes de sus cuerdas para reforzar los tonos por grupos, para luego de esto, unir todas las partes logrando la armonización deseada. Este trabajo de jefes de cuerdas se podría llamar un trabajo de liderazgo compartido, muy útil para el desenvolvimiento del trabajo grupal (Viamontes & Oliva, 2015).

Otro aspecto importante en el aporte a romper estas barreras de discriminación, es el uso de la música popular nacional, ya que permite afianzar las raíces de cada una de las etnias representadas en el grupo seleccionado. La música tradicional puede ser desarrollada desde temprana edad en un niño, proporcionando al estudiante una valoración sobre la música como una herramienta para mejorar la competencia intercultural, tal como lo menciona (Pérez-Aldeguer, 2014).

METODOLOGÍA

La investigación presentó un enfoque cualitativo y se emplearon diferentes técnicas como: la observación participante y la entrevista en profundidad. Este proceso se inició con una investigación de cada uno de los grupos de estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de educación básica, para conocer a breves rasgos, su interés por la cultura y la importancia que ellos le dieron a pertenecer a ciertos grupos étnicos o culturales. La discusión interactiva entre estudiantes y maestros logró facilitar este proceso para identificar a cada uno de los compañeros.

Los grupos de estudiantes fueron tomados de 3 paralelos por cada año básica, es decir, 8vo de básica A, B y C; 9no de básica A, B y C y 10mo de básica A, B y C. Con un promedio de estudiantes en cada salón de 30 alumnos. El Colegio está ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil en donde la mayor parte del alumnado pertenece a una clase media alta. Al realizar encuentros con los estudiantes, se pudo percatar que muchos de ellos consideran que su nivel socio económico es alto. En un porcentaje menor también se encuentran estudiantes que son de clase media baja, incluso estudiantes que viven en zonas marginales de la ciudad de Guayaquil. Además de eso se encuentran estudiantes afro ecuatorianos y estudiantes de la comunidad indígena.

El trabajo con los estudiantes se organizó considerando las características propias del canto coral y la ejecución instrumental de forma grupal. En ambos casos se requiere una preparación previa, por lo que fue necesario dividirlos por grupos. La creación de grupos se dio por la tesitura de voces. Es por esto que al practicar por grupos como Sopranos y Contraltos deberán todos tener el trabajo colaborativo para obtener resultados óptimos.

En el caso de la ejecución instrumental grupal, los estudiantes se dividieron por su destreza en la ejecución de su instrumento. Las partituras que se les da a los estudiantes tienen 2 partes (la más fácil y la más compleja) pero al unir las se obtiene una composición musical con sonidos muy agradables.

Posteriormente, se realizaron entrevistas a especialistas en pedagogía y enseñanza musical. Las principales categorías de análisis de estas categorías fueron: la importancia de la enseñanza musical en estos niveles de educación, principales manifestaciones de discriminación en las aulas, la música como herramienta en el diálogo intercultural y las principales estrategias pedagógicas musicales para implementar en las aulas.

RESULTADOS

La pregunta #1 cuestionó sobre la importancia de la enseñanza de la música en el nivel primario y secundario. Los entrevistados expresan que es de vital importancia la impartición de esta materia en estos niveles ya que aportan al desarrollo de destrezas y habilidades como la coordinación, sentido del ritmo y motricidad fina y gruesa que facilitan también el aprendizaje de otras materias y ayuda al desarrollo de nuestros sentidos.

La pregunta #2 estuvo orientada a identificar los motivos por los que se produce la discriminación entre estudiantes de los 8vos, 9nos y 10mo año de educación básica. Los parámetros coinciden en las respuestas de los entrevistados. Las clases sociales, la procedencia étnica, el nivel socio económico o incluso la rivalidad entre compañeros. Es decir, los que tienen un alto nivel económico – social, tienen a discriminar a los que se encuentran en una condición económica – social baja o incluso hay estudiantes que se sienten superiores a otros por vivir en un mejor lugar que el compañero que vive en una zona marginal de la ciudad de Guayaquil. También está la rivalidad que existen entre estudiantes; ya sea porque algún estudiante se siente superior a otros por tamaño, voz o cualidades que destacan entre los demás o, en los más grandes por situaciones de enamoramiento entre chicos y chicas. Así mismo, los entrevistados coinciden que uno de los factores importantes es la diversidad cultural, ya que, por etnias y costumbres un poco diferentes a otros, los discriminan y los apartan del grupo.

La pregunta #3 trató sobre la implementación adecuada de la educación intercultural en nuestro país, los entrevistados establecieron que no se ha logrado implementarla adecuadamente, ya que está mal enfocada. Sin embargo, otro grupo de entrevistados dicen que esta implementación va por buen camino y que está en proceso de un progreso significativo, pero que aún falta mucho por recorrer y corregir algunas falencias que se han dado en el camino.

La pregunta #4 estuvo orientada en identificar cómo la enseñanza musical en el sistema educativo del Ecuador puede contribuir a disminuir la discriminación en los salones de clases. Cada entrevistado mencionó diferentes estrategias para lograrlo. Se debe implementar actividades musicales desde el nivel preescolar y primario por profesores preparados, para lograr que el trabajo colaborativo se desarrolle desde temprana edad y así los niños sientan que desenvolverse con una persona muy diferente a ella, es una situación que no va a influir negativamente en el trabajo grupal ni aportará a aumentar los índices de discriminación.

Otro aspecto importante es el de desarrollar contenidos sociales y artísticos para que ayuden en la formación integral de la persona, también se debe lograr la inclusión de todos los miembros del equipo. La participación de todos va a ser fundamental ya sea cantando, ejecutando un instrumento etc. Otra actividad muy importante es la creación de canciones

con mensajes positivos, para que ayuden a comprender el grave problema de la discriminación, esto permite también el incentivo a promocionar canciones inéditas, pero con la intención establecer el mensaje de la tolerancia y respeto en la diversidad cultural.

Otro factor esencial que influye positivamente es la creación de bandas rítmicas y grupos corales que permitirán el trabajo en conjunto para lograr el mismo objetivo: Ejecución de la música con calidad. Finalmente, generar actividades musicales con metodología inclusiva con divisiones de grupos para desarrollar competencias creativas.

La pregunta #5, trató sobre los criterios que se deben tener en cuenta para seleccionar los géneros musicales que se deben utilizar para trabajar en el aula y aportar en disminuir los índices de discriminación en los salones de clase. Los entrevistados centraron su respuesta en que se debe implementar la música nacional, específicamente música costeña y rítmica para motivar y fomentar las rondas y bailes como el Pasacalle y San Juanito; esto, en un trabajo de canto colectivo para la música didáctica y recreativa. La música académica para los más pequeños como vals, marchas y sinfonías para lograr desarrollar la apreciación artística desde temprana edad. Este mismo género es el que se implementa en las piezas corales para grupos de escuelas y colegios y para la formación de bandas musicales en donde cada músico lee la partitura dada por el profesor. Por otro lado, música latinoamericana como pop, baladas y también incluir el rock – pop para la formación de bandas musicales.

La pregunta #6 establecía en identificar las estrategias pedagógicas de enseñanza musical que se pueden usar para aportar en disminuir los índices de discriminación en los salones de clases. Para esto los entrevistados centraron su respuesta en la formación de bandas rítmicas activas desde el nivel preescolar para desarrollar la práctica instrumental y el desarrollo del ritmo en los estudiantes basados en el método ORFF. Para los más grandes, se puede implementar la elaboración de proyectos de investigación y exposición sobre una cultura nueva que se vaya aprender en donde los estudiantes puedan musicalizarla y adaptarla teatralmente. El desarrollo del canto colectivo para afianzar la afinación y el sentido de la melodía. El canto coral para fomentar la participación grupal e individual y para los más pequeños se pueden realizar cuentos musicalizados para una mayor apreciación artística

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

En este apartado vamos a analizar las ventajas y debilidades de la realización de este estudio. Se ha tenido muy en cuenta que los entrevistados, además de ser personas preparadas profesionalmente, tiene que ver mucho la experiencia que han tenido en su trayectoria como docentes o participante de una u otra forma en una institución educativa, que les permita aportar en este artículo de investigación. Las participaciones de los entrevistados evidencian sin duda alguna que la música es una herramienta indiscutible para romper estas barreras de discriminación en el ámbito educativo.

La implementación de las actividades musicales en el nivel primario, aún desde el preescolar, es de suma importancia tal como lo menciona (Moyeda & Escobedo, 2014), conducidas por profesores especialistas en la rama y constatadas los entrevistados en la pregunta 4 y los entrevistados *pregunta #6*. Por lo cual se puede ver que, al impartirse desde sus inicios, no habrá inconvenientes poder trabajar con géneros musicales nacionales o creación de bandas rítmicas. También (Moyeda & Escobedo, 2014) enfatiza en la creación de canciones y melodías, tal como lo expresa también el entrevistado 5 en la *pregunta #4* y es ratificado también por (Reinoso Vargas, 2010) que dice que a partir de los 3 años los niños pueden inventar canciones, danzas e instrumentos, controlando movimientos globales de su cuerpo y su relación con el espacio.

Se puede destacar que los motivos por los cuales existe la discriminación son ocasionados principalmente por pertenecer a ciertos grupos específicos como etnias, religión o alguna discapacidad en especial o pertenecer a clases sociales o económicas excluidas, tal como lo mencionan los entrevistados en la *pregunta # 2* y también es corroborado por (Milena Grillo, 2006) en su estudio sobre la lucha contra todas las formas de discriminación en niños y adolescentes de Centroamérica.

Con respecto a la educación intercultural en el país, Pérez-Aldeguer (2014) afirma que el personal docente que trabaja con otras personas de diferentes etnias y culturas distintos al suyo, debe de tener una formación intercultural. Además, establece que la competencia intercultural consiste en la habilidad de una persona para poder comunicarse con otras personas de diferentes culturas. Se puede conocer a ciencia cierta que recientemente se ha incrementado la materia de educación cultural y artística (ECA) que da inicios en la

educación intercultural en Ecuador. Pero, los profesores que imparten esa materia por lo general, son los tutores o maestros de arte o de la materia de música que antiguamente se la establecía como parte del currículo, la cual fue reemplazada por ECA. Por lo cual, es muy notorio la necesidad de tener profesores preparados para impartir la materia de ECA.

Entre las estrategias pedagógicas usadas por los maestros para aportar en bajar los índices de discriminación en las aulas, los entrevistados en la *pregunta #6* mencionan que se necesitan actividades con pedagogía inclusiva para poder tener un mejor trabajo colaborativo y tener un óptimo resultado en las actividades propuestas por los maestros. Pérez-Aldeguer (2014) afirma también que se puede considerar a una persona muy valiosa cuando los principios son orientados a una educación inclusiva. Además, también mencionan el canto coral como una herramienta pedagógica muy útil para aportar a disminuir estos índices de discriminación ya que se fomenta el trabajo colaborativo en el grupo coral. Podemos corroborar estas afirmaciones con las de Viamontes & Oliva (2015) que dicen que dentro de una agrupación coral, además de beneficiar al grupo en diferentes áreas en la educación ya que se desarrolla la perseverancia y el trabajo colaborativo, también se desarrollan varias destrezas musicales. La música como tal ofrece innumerables beneficios en el ser, aún más en el proceso educativo, la cual aporta a la coordinación de procesos mentales, ya que al mismo tiempo deben desarrollar coordinación, motricidad, audición, propio percepción, cognición, emoción de manera integrada, proceso en el cual, el cerebro está utilizando ambos hemisferios, tal como lo menciona (Reinoso Vargas, 2010) por lo tanto, es muy beneficioso para la comprensión de otras asignaturas por lo que indudablemente, la música es de suma importancia en el nivel primario y secundario. En la *pregunta #1*, los entrevistados justamente mencionan estos beneficios, diciendo que la música aporta grandemente para el aprendizaje de otras materias porque desarrolla algunas habilidades ya mencionadas.

Según Moyeda & Escobedo (2014) también hace mención sobre las materias vinculadas a la música. Se afirma que la música ayuda al desempeño de tareas espacio-temporales que ayuda a los conceptos centrales de las matemáticas para las fracciones y proporciones. Además, se han mostrado efectos positivos en la memoria verbal que ayuda al área lingüística y para la comprensión de la lectura se encuentran datos que fortalecen estas evidencias que se ven influenciados por las actividades musicales. Indudablemente en la ejecución de la música se

requiere gran parte de las estructuras cerebrales, tal como lo menciona (Fernández de Molina, 2002).

La diversidad musical es un término utilizado por (Pérez-Aldeguer, 2014) que consiste en dar énfasis a que la música que se enseña en los establecimientos educativos sean de diversos géneros, no solo del mismo país, sino de Latinoamérica, pudiendo comprender mejor los géneros musicales tratados en otras culturas. Lamentablemente aún existen profesores que no tienen una adecuada preparación para la música de otros países y culturas. Los diversos géneros musicales pueden servir en gran manera para poder abarcar una mayor cantidad de opciones para trabajar con los estudiantes los grupos musicales, corales, rítmicos entre otros. Justamente esto es lo que planteaba la *pregunta #5* a lo que los entrevistados coinciden con el autor citado, estableciendo que se pueden usar géneros musicales de Latinoamérica para trabajar con los estudiantes. Podemos reforzar estas afirmaciones con la de (López Herrera & Tena, 2013) que dicen que es muy importante la influencia que ejerce la educación sobre las diferentes formas de pensamiento e influye en los gustos de los estudiantes, y a partir de este, los géneros que el estudiantes elija, ya que es un producto cultural.

Luego de este análisis, podemos concluir que, en el contexto actual, la música puede llegar a ser una herramienta que aporta notablemente a que los índices de discriminación disminuyan considerablemente entre estudiantes del nivel primaria y secundario. Además, aporta al desarrollo de varias capacidades en distintas áreas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La diversidad musical, es decir, la comprensión de los diferentes géneros musicales de cada una de las culturas que se estudian, puede beneficiar para que la interculturalidad tenga una mayor comprensión en las costumbres y tradiciones de cada pueblo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IV Congreso Nacional de Educación Musical, COAEM, 2017. Recursos para el cambio metodológico.

Bucknor – Ferrer P y Zagaja L, (2017). Cinco estrategias para combatir la discriminación inconsciente. Volumen 34 número 4, p. 52.

- Cuevas S, (2014). La trascendencia de la educación musical de principios del siglo XX en la enseñanza actual. *Grupo de Investigación HUM 468*, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, p. 38.
- Lines D, (2005). La educación musical para el nuevo milenio, *El futuro de la práctica de la enseñanza y del aprendizaje de la música*, Morata Editor c/ Mejía Lequerica, 12 – 28004 – MADRID, p.15.e
- Pérez – Aldeguer, (2014). La música como herramienta para desarrollar la competencia intercultural en el aula. *Perfiles educativos*, p.174.
- Alvarado, R. A. (2013). La Música y su rol en la formación del ser humano. *Universidad de Chile*, 1–18.
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122098/La_musica_y_su_rol_en_la_formacion_del_ser_humano.pdf;sequence=1
- Blasco Magraner, J. S., & Bernabé Valero, G. (2016). Educación Musical y competencia colaborativa: una experiencia con alumnado universitario. *Magister*, 28(2), 63–70.
<https://doi.org/10.1016/j.magis.2016.10.003>
- Constitución. (2008). Constitución del Ecuador. *Registro Oficial*, 20 de Octubre, 173.
- Costa París, A. (2015). Identidad musical y educación. *Estudios Sobre Educacion*, 28, 171–186. <https://doi.org/10.15581/004.28.171-186>
- Egas Villota, M. F. (2018). La Educación Musical en Latinoamérica: Reflexiones entre la Estética Decolonial y Altermoderna. *Estudios Latinoamericanos*, 34–35, 41–50.
<https://doi.org/10.22267/rceilat.143435.43>
- Fernández de Molina, A. (2002). El cerebro y la conciencia. *Anales de La Real Academia Nacional de Medicina*, 119(3).
- López Herrera, A., & Tena, R. O. (2013). Influencia del Conocimiento Musical Sobre el Gusto Musical. *Acta de Investigación Psicológica*, 3(2), 1163–1179.
[https://doi.org/10.1016/s2007-4719\(13\)70959-1](https://doi.org/10.1016/s2007-4719(13)70959-1)
- Milena Grillo, Y. B. N. (2006). *Lucha contra todas las formas de discriminación en niños*

niñas y adolescentes en subamerica (Nidia Zúñi). www.scslat.org

Moyeda, I. X. G., & Escobedo, L. Z. (2014). La presencia de las actividades musicales en los programas educativos y su influencia en la conciencia fonológica. *Perfiles Educativos*, 36(144), 157–172. [https://doi.org/10.1016/S0185-2698\(14\)70629-4](https://doi.org/10.1016/S0185-2698(14)70629-4)

Pérez-Aldeguer, S. (2014). La música como herramienta para desarrollar la competencia intercultural en el aula. *Perfiles Educativos*, 36(145), 175–187. [https://doi.org/10.1016/S0185-2698\(14\)70644-0](https://doi.org/10.1016/S0185-2698(14)70644-0)

Reinoso Vargas, K. M. (2010). La educación musical y su impacto en el desarrollo. *Revista De Educacion Y Desarrollo, educacion musical*, 8. http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/12/012_Reynoso.pdf

Ruiz Jabbaz, S. (2016). *La subjetividad del investigador en terreno: Sistematización de una experiencia reflexiva de inmersión etnográfica* *The subjectivity of the researcher in fieldwork: Systematizing a reflexive experience of ethnographic immersion*. 15, 118–131. <https://doi.org/10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL15-ISSUE1>

Viamontes, M. O., & Oliva, E. J. D. (2015). Las agrupaciones corales como estrategia de formación de competencias para trabajo en equipo en las organizaciones: una perspectiva comparativa. *Suma de Negocios*, 6(13), 92–97. <https://doi.org/10.1016/j.sumneg.2015.08.008>